

УДК: 619:612.017.153:636.2
DOI 10.5281/zenodo.13911361

Остренко Константин Сергеевич¹, Невкрытая Наталья Владимировна²
Ostrenko K.S., Nevkrytaya N.V.

Экспрессия генов интерлейкинов у бычков в разные периоды откорма на фоне применения смеси эфирных масел фенхеля и кориандра

The expression of interleukin genes in bulls during different periods of fattening against the background of the use of a mixture of essential oils of fennel and coriander

¹Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и питания животных – филиал ФГБНУ «ФИЦ животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»;

²ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства

Система пищеварения жвачных животных формируется до семимесячного возраста. Правильно сформированная пищеварительная система с учетом микробиома является основой активной иммунной системы и высокой продуктивности крупного рогатого скота. Субклинические нарушения приводят к изменению в иммунном статусе животных, что сопровождается изменением экспрессии генов некоторых цитокинов (IL-6 и IL-8). Известно также, что именно IL-6 и IL-8 являются основой системы врожденного иммунитета и способствуют купированию развития воспалительной реакции. Неспецифическая резистентность организма связана с обменом веществ, в непосредственной регуляции которого участвуют белки сиртуины (SIRT3). Исследование выполнили в 2023-2024 гг. на телятах черно-пестрой породы начиная с 3-х недельного и до 7-ми месячного возраста в виварии и лаборатории иммунобиотехнологии и микробиологии ВНИИФБИП животных. Были сформированы четыре группы телят по 10 голов в каждой. Животные получали в качестве добавки в заменитель цельного молока фитогенные эмульсии на основе масел фенхеля обыкновенного и кориандра посевного в различных их пропорциях: в первой группе – 70/30 %; во второй – 50/50 % и в третьей – 30/70 % соответственно. Молодняк четвертой группы служил контролем и получал только основной рацион (ОР) без добавок. Результаты исследования показали, что фитогенная кормовая добавка на основе эфирных масел повышала уровень экспрессии провоспалительных цитокинов IL6 и IL8, участвующих в уничтожении антигенов в молочном периоде и на откорме в 2-3 раза. В контрольной группе наблюдалось уменьшение экспрессии SIRT3, связанное с низким уровнем обмена веществ, в том числе с накоплением липидных капель внутри клетки. Следствие этого – снижение энергообеспеченности и выживаемости организма. Полученные данные подтверждают, что испытываемая фитогенная кормовая добавка на основе эфирных масел фенхеля и кориандра оказывает выраженное иммуностимулирующее действие и активизирует неспецифическую резистентность бычков.

Ключевые слова: цитокины, сиртуины, экспрессия, иммунитет, обмен веществ, телята, бычки.

УДК: 636.22/.28.064:612.11/.12:619:615.37
DOI 10.5281/zenodo.13911369

Пушкарев Иван Александрович, Куренинова Татьяна Васильевна, Беляева Нина Юрьевна

Pushkarev I.A., Kureninova T.V., Belyaeva N.Yu.

Влияние введения тканевого биогенного стимулятора коровам-нетелям на биохимический состав крови полученных от них телят